

NUTQ MADANIYATI VA UNING INSON ONGIGA TA'SIRI

Guli Allanazarova Maqsudovna
Qoraqalpoq davlat universiteti
Jurnalistika fakulteti magistranti

Annotasiya: Ushbu maqolada nutq, nutqning madaniyati, shakllanishi, insonlarning ongiga, tafakkuriga qoʻshayotgan taʼsiri, uning ahamiyatlari toʻgʻrisida soʻz yuritildi.

Kalit soʻzlar: Nutq, madaniyati, shakllanishi, ong, tafakkur, soʻz, nutqning inson ongiga taʼsiri.

Inson ongini shakllantirishda nutq madaniyati muhim oʻrin tutadi. Inson oʻz fikr va his-tuygʻularini qanday ifodalaydi, qanday soʻzlarni tanlaydi, muloqotda qanday ohangdan foydalanadi - bularning barchasi uning nutq madaniyatini aks ettiradi. Nutq aloqa va axborot uzatishning asosiy vositasidir, shuning uchun oʻz fikrlarini malakali va etarli darajada ifoda etish qobiliyati katta ahamiyatga ega. Nutq orqali inson oʻzining shaxsiyatini, oʻz qadriyatlarini, eʼtiqodini va atrofdagi dunyoga munosabatini ifodalaydi. Nutq madaniyati insonning boshqa odamlardan maʼlumotni tushunish va idrok etish qobiliyatiga ham taʼsir qiladi. Tinglash qobiliyati, suhbatdoshga hurmat koʻrsatish, empatiyadan foydalanish - bularning barchasi nutq madaniyatini rivojlantirish bilan bogʻliq.

Nutq madaniyatini ongli ravishda rivojlantirish muloqotni yaxshilash, muloqot samaradorligini oshirish va boshqa odamlar bilan munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Shuni yodda tutish kerakki, nutq nafaqat maʼlumotni etkazib beradi, balki muloqot muhitini yaratadi, oʻzaro tushunishni shakllantiradi va suhbatdoshning idrokiga taʼsir qiladi. Shuning uchun nutq madaniyatini rivojlantirish shaxsiy oʻsish va tashqi dunyo bilan muvaffaqiyatli oʻzaro munosabatlarning muhim jihati hisoblanadi.

Nutq madaniyati deganda odamlarning bir-biri bilan muloqot qilishda foydalanadigan til va muloqot uslublari madaniy va ijtimoiy normalarga mos kelishini bildiradi. Ushbu kontsepsiya odamlarning til va muloqot qobiliyatlaridan qanday foydalanishini, qanday so'zlarni tanlashini, qanday gapirish va tinglashini o'rganadi. Nutq madaniyati odamlar o'rtasidagi muloqotda hurmat, tushunish, hamdardlik va bag'rikenglik kabi qadriyatlarni targ'ib qiladi. Shuningdek, u turli madaniyatlarda muloqot qilishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ijtimoiy normalarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, bir madaniyatda to'g'ridan-to'g'ri gapirish maqbul bo'lsa-da, boshqa madaniyatda ko'proq bilvosita tildan foydalanish to'g'ri bo'lishi mumkin. Nutq mentalitetiga ega bo'lish odamlarning o'zaro tushunishini oshirish orqali ijtimoiy totuvlik va tinchlikka yordam beradi. Shuningdek, u biznes, ta'lim, siyosat va boshqa sohalarda samaraliroq muloqot qilishda yordam beradi. Demak, nutq madaniyatiga ahamiyat berish va unga ongli munosabatda bo'lish ijtimoiy munosabatlarda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

Nutq mentaliteti - bu insonning til, g'oyalar va his-tuyg'ularni ifodalash qobiliyati. Bu qobiliyat odamlar o'rtasidagi muloqotni osonlashtiradi va ijtimoiy o'zaro ta'sirni kuchaytiradi. Nutq madaniyati madaniy va ijtimoiy normalarga muvofiq nutq va muloqot qobiliyatlarini qamrab oladi. O'z tilidan to'g'ri va samarali foydalana olish kishi o'z fikr va his-tuyg'ularini boshqalarga yetkaza oladi. Bu odamga boshqalar bilan chuqurroq va mazmunli aloqalarni o'rnatishga yordam beradi. Bundan tashqari, yaxshi nutq mentalitetiga ega bo'lish odamning biznesda, ijtimoiy munosabatlarda va shaxsiy rivojlanishda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi.

Nutq madaniyati, insonlar o'rtasidagi muloqotlarni shakllantirishda va o'z fikrlarini ifodalashda foydali bo'lgan qoida va normalar to'plamini anglatadi. Bu, nutqning tili tanlashi, ovozning tovushi, va umumiy gapirish uslubi kabi verbal kommunikatsiya aspektlarini o'z ichiga oladi. Nutq madaniyati, kommunikatsiyada

til tanlashi, o'z-o'zini ifodalash usullari, va insonlar orasidagi aloqalarni shakllantirishdagi ijtimoiy va madaniy qoidalardan iborat.

Yaxshi darajadagi nutq madaniyati aniqlik, aniqlilik, hurmat, empatiya, va effektiv kommunikatsiya ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Bu, insonning til tanlash tanlovlariga ehtiyojini hisobga oladigan, kommunikatsiya uslublarini turli auditoriyalarga moslashtirishni o'rganish va madaniy farqliliklarga hissiyotli bo'lishni ko'rsatadi. Yaxshi nutq madaniyati rivojlanish, insonlar orasidagi aloqalarni kuchaytirish, tushunish va hamkorlikni rag'batlantirishga yordam berishi mumkin. Boshqa tomondan, nutq madaniyati yo'qolishi, tushuntirishlar, mo'jizalar va effektiv kommunikatsiyaga bar'yorliklarga ta'sir qilishi mumkin. Yomon nutq odatlari, masalan, qattiq til ishlatish, hurmatli yoki quvonchli gapirish uslubi ishlatish yoki boshqalar bilan faol tarzda eshitmaslik kabi, ma'noli muloqotni to'xtatishi va muvaffaqiyatsiz munosabatlarga to'siq qolishi mumkin.

Xulosa qilib aytganimizdek, nutq madaniyati insonlar o'rtasidagi kommunikatsiyani qanday ifodalash, boshqalar bilan bog'lanish va ijtimoiy aloqalarda harakat qilishni ta'sir etuvchi muhim jihatlardan biridir. Yaxshi nutq madaniyatni rivojlantirib va amalga oshirib, insonlar yaxshi aloqalarni kuchaytirish, umumiy tushunishni rag'batlantirish va ko'proq inkluziv va hurmatli jamiyatga qo'shilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "O'zME", Birinchi jild, Toshkent. 1997.
2. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", Toshkent. 2000-2005
3. Berdiyeva Gulshan, Hamroyeva Nargiza, Toshkent. 1999.